

УДК 636.083.33

ҚОРАҚАЛПОҚ СУР НАСЛЛИ ҚҰЧҚОРЛАРНИНГ РЕПРОДУКТИВ ХУСУСИЯТЛАРИ

Парманова Дилноза Мавлановна

к.х.ф.ф.д(PhD), катта илмий ходим Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот
институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13854499>

Аннотация. Мақолада қорақалпоқ сур насли қўчқорларнинг сунъий уруғлантириш мавсумида кунлик режими, репродуктив (қўчқорларнинг жинсий фаоллиги, қўчқорларнинг сперма кўрсаткичлари) хусусиятлари келтирилган.

Калим сўзлар: кунлик режими, физиологик етуклик, қуюккан совлиқ, жинсий фаоллиги, резистентлиги.

Аннотация. В статье описан режим дня, репродуктивный (половая активность баранов, подсчет сперматозоидов баранов) в сезон искусственного осеменения каракалпакских суррам.

Abstract. The article describes the daily routine, reproductive (sexual activity of rams, sperm counts of rams) during the artificial insemination season of Karakalpak sur rams.

Кириш. Қоракўлчилик тармоқлари ривожда озуқа базаси ва тўғри озиклантириш муҳим аҳамият касб этади. Бунда озуқалардан унумли фойдаланиш ҳазмланишни яхшилаш, маҳсулдорликни оширишда муҳим аҳамият касб этади. А.А.Нурматов, Б.Д.Аллашов, Ш.Жабборов, И.Рустамова, Ш.Турсуновлар таъкидлашларича қорамолларни Кореянинг ТМР технологияси билан боқиш озуқа самарадорлигини ошириш ва шу билан бирга маҳсулдорликни ошишига олиб келади. Б.Д.Аллашов, М.Х.Зулфиқоров, Ф.Тореевлар томонидан сув танқислиги ва шўрланишга бардошли озуқа экини бўлган қашқарбеданинг “Қибрай” навини бошоқли экинлар билан турли хил меъёрларда аралаш ҳолда етиштириш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган. Ҳар бир вариантнинг иқтисодий самарадорлиги кўриб чиқилган ва самарали варианти аниқланган. Б.Д.Аллашов, Д.О.Раҳмонов, А.П.Безверховларнинг ишларида сувсиз лалми ерларда экиб етиштириш мумкин бўлган махсар экиннинг ейилувчанлик хусусиятлари, бошқа озуқа экинларига нисбатан афзалликлари ҳақида умумий маълумотлар берилган. Лалми ерларда махсар етиштириш таҳлили асосида унинг бошқа ем-хашак ва мойли экинларга нисбатан афзалликлари асослаб берилган. Сув танқис ва шўрланган ерларда озуқа базасини яхшилаш мақсадида М.И.Аннаева, Ф.Н.Тореев, М.М.Якубов, Б.Д.Аллашов, Н.Мавлоновалар томонидан қашқарбедани етиштириш агротехнологиясини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар олиб борилган. Тадқиқотларда шўрланган ерларда қашқарбеда бедага нисбатан юқори ҳосил бериши аниқланган. И.Хафизов, Б.Қахрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралиқ экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизовларнинг (2024) фикрича, қорабайир зот отларига макбул озиклантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилайти.

Тадқиқотлар Навоий вилояти Нурота туманида «Истиқлол қорақўл наслчилиқ» маъсулияти чекланган жамиятида ишлаб чиқилган схема асосида ўтказилган.

Тадқиқот объекти қилиб қорақалпоқ сурига мансуб бўлган яримдоира қалам гул типига элита ва 1-синф қорақўл қўчқорлари олинган.

Қорақўл қўйларини сунъий қочиришни тўғри ташкил қилиш учун уларни физиологик ва жинсий етуклигини ҳисобга олиш, қуюқишнинг бошланиш вақтини, сунъий уруғлантириш усуллари ва яна бир қанча тадбирларни билиш жуда муҳимдир.

Қўйлар 3-4 ёшга кирганда физиологик етуклик даври ҳисобланиб, бу пайтда уларнинг маҳсулдорлик кўрсаткичлари энг юқори даражага етади. Жинсий етуклик даври эса 6-8 ойлик давридаёқ намоён бўлади. Қўйларни жинсий етуклик даври уларни сақлаш ва озиклантириш шароитига бевосита боғлиқ. Урғочи қўзиларни жуда эрта (5-6 ойлигида) қочириш уларнинг кейинги ўсиши ва ривожланишига, маҳсулдорлиги ва кўпайиш сифатига зарарли таъсир кўрсатади.

Шунинг учун подада 4,0-4,5 ойлик тўқлилар (урғочи қўзиларни) қўчқорчалардан алоҳида сақлади.

Тадқиқот мақсади: Қорақалпоқ сур насли қўзилар олиш учун насли қўчқорларни сунъий уруғ олиш учун тайёрлаш, қўчқорларнинг жинсий фаоллиги ва сунъий қинга ўрганувчанлик ёши, қўчқорларнинг сперма кўрсаткичлари аниқланилди.

Тадқиқотдан олинган натижалар: Совлиқларни қочиришга тайёрлаш учун қари ва сурункали касал кўпайишга яроқсиз совлиқлар пучак қилиниб, подадан чиқарилиб юборилди. Ветеренария –санитария ишлари, қўтирга қарши чўмилтирилади, эмлаш ва кузги жун қирқилиши ўтказилди. Қўйлар кузги ҳосилдорлиги яхши яйловларда боқилади. Нимжон қўйларга 250-300 г дан қўшимча омухта ем ёки концентрат озуқалар берилди. Совлиқлар суткасига 2-3 марта суғорилди, уларга туз ва бўр бериб турилди.

Қўчқорлар ёзда олиш яйловларда ёки хўжалиқ яқинидаги серўт яйловларда асралди. Яйлов озуқадан ташқари қўчқорларга қўшимча равишда концентрат ва минерал озуқалар ҳам берилиб турилди. Ҳар бир бош қўчқорга суткасига 600-700 г арпа, 200 г кунжара, 10 г туз ва 10 г суяк уни берилди. уруғлантиришга 30-35 кун қолганда наслдор қўчқорлар аста–секин уруғлантириш пунктига ҳайдаб келтирилди. 20-25 кун қолганда улар кучайтирилган меъёрга ўтказилди, бу меъёр улар тирик вазни ва уруғлантирадиган совлиқ миқдорига мослаб тузилди.

- Сифатли беда пичани -3,0-4,0 кг
- Сабзи ва илдизмевалар -0,5-1,0 кг
- Сули ёки арпа ёрмаси -2,0-1,5 кг
- Қаймоғи олинган сут -1,5-2,0 л
- Товуқ тухуми -1-3 дона
- Суяк уни ёки бўр -8-16 г
- Ош тузи -10 г

1–жадвал

Сунъий уруғлантириш мавсумида қўчқорларни кунлик режими

Соат 04:00 дан -05:00 гача	Сифатли беда пичани, сабзи ва илдизмевалар, сули ёки арпа ёрмаси, қаймоғи олинган сут, товуқ тухуми, суяк уни ёки бўр, ош тузи
Соат 05:00 дан -07:00 гача	Ўтлатилади

Соат 07:00 дан -11:00 гача	Уруғ олинади
Соат 11:00 дан -12:00 гача	Суғорилади, сифатли беда пичани, сабзи ва илдизмевалар, сули ёки арпа ёрмаси, қаймоғи олинган сут, товуқ тухуми, суяк уни ёки бўр, ош тузи
Соат 12:00 дан -15:00 гача	Дам олдирилади
Соат 15:00 дан -17:00 гача	Суғорилади, ўтлатилади
Соат 17:00 дан -18:00 гача	Такрорий қочириш учун уруғ олинади
Соат 18:00 дан -19:00 гача	Пичан берилади
Соат 19:00 дан -04:00 гача	Ўтлатилади, дам олдирилади

Қуюккан совликларни искаб топувчи кўчқорлар ёрдамида ажратилди.

Кўчқорлардан фойдаланиш мавсумий бўлганлиги сабабли сунъий уруғлантириш бошланишидан 1-1,5 ой олдин уларни ирғишга (чопишга) ўргатилди ва спермасининг сифати текшириб кўрилди.

Тадқиқотлар давомида кўчқорларнинг жинсий фаоллиги ўрганилиб, олинган натижалар куйидаги 2-жадвалда баён қилинган.

2–жадвал

Кўчқорларнинг жинсий фаоллиги

Гуруҳлар	n	Жинсий фаоллигининг намоён бўлиши				Сунъий қинга ўрганиш			
		5,5 ойлик		6,5 ойлик		5,5 ойлик		6,5 ойлик	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Назорат	15	6	40,0	10	66,7	2	13,3	6	40,0
Тажриба	15	11	73,3	13	86,7	5	33,3	13	86,7

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, 5,5 ойлик ёшдаги назорат гуруҳи кўчқорларида жинсий фаоллик 40% ни, тажриба гуруҳида 73,3% ни ташкил қилиб, назорат гуруҳига нисбатан 33,3% юқори кўрсаткичларни қайд этишган. 6,5 ойлик ёшдаги ҳайвонларда юқори жинсий фаоллик тажриба гуруҳида кузатилиб, назорат гуруҳига нисбатан 20,0% юқори бўлиши кузатилган. Ҳайвонларни етарли даражада озуқа элементлари билан таъминлаш уларнинг физиологик хусусиятларини меъёрда бўлишини таъминлаши ва жинсий фаоллик кўрсаткичини юқори бўлишига сабаб бўлган.

Кўчқорларнинг 5,5 ойлик ёш даврида сунъий қинга ўрганиш кўрсаткичи назорат гуруҳида 13,3% ни, тажриба гуруҳида 33,3% ни ташкил этган. Тажриба гуруҳининг устунлик кўрсаткичи 20% ни ташкил этган. 6,5 ойлик ёш даврида ушбу кўрсаткич бўйича тажриба гуруҳининг устунлик кўрсаткичи 46,7% ни ташкил этиши кузатилган.

Тадқиқотлар давомида кўчқорларнинг сперма сифати кўрсаткичлари ўрганилиб, натижалар 3-жадвалда келтирилган.

3–жадвал

Кўчқорларнинг сперма кўрсаткичлари n=5

Кўрсаткичлар	6,5-7,0 ойлик		7,5-8,0 ойлик		17,5-18,0 ойлик	
	назорат	тажриба	назорат	тажриба	назорат	тажриба
Ҳажми, мл	0,58±0,05	0,69±0,02	0,75±0,07	1,22±0,06	0,98±0,09	1,46±0,12
Зичлиги фаоллиги	С-0,7	С-0,9	С-0,8	Г-0,9	Г-0,8	Г-0,9

Концентрацияси, млрд/мл	1,69±0,06	1,78±0,10	1,84±0,19	2,19±0,14	2,17±0,22	3,08±0,18
Эякулянтдаги сперматозоидлар сони, млрд	0,98±0,07	1,22±0,08	1,36±0,11	2,67±0,14	2,13±0,14	4,49±0,09
Тирик сперма, %	68,6	83,4	66,8	87,0	72,4	87,3
Резистентлиги, минг	25,2±0,37	31,0±0,58	33,6±0,40	41,4±0,38	36,4±0,60	47,3±0,53

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, кўчқорлардан олинган сперманинг ҳажми барча ёш даврларида ҳам тажриба гуруҳи кўчқорларининг кўрсаткичи назорат гуруҳи кўчқорлариникига нисбатан юқори бўлиши кузатилди. Аниқланган устунлик кўрсаткичи тегишли равишда 0,11; 0,47 ва 0,48 мл ни ташкил этган. Сперманинг зичлиги ва фаоллиги бўйича олинган маълумотлар тажриба гуруҳи кўчқорларининг кўрсаткичи юқори бўлишини кўрсатмоқда. Сперманинг концентрацияси бўйича тажриба гуруҳининг устунлик кўрсаткичи 0,09; 0,320,91 млрд/мл ни ташкил этган. Тажриба гуруҳидаги кўчқорлар бошқа кўрсаткичлар бўйича ҳам назорат гуруҳидаги кўчқорларга нисбатан юқори натижаларни қайд этишган. Спермадаги тирик сперматозоидлар бўйича олинган маълумотлар 6,5-7,0 ойлик ёш даврида 14,8%, 7,5-8,0 ойлик ёш даврида 20,2% ва 17,5-18 ойлик ёш даврида 14,9% тажриба гуруҳи кўчқорларининг кўрсаткичлари юқорилигини кўрсатди.

ХУЛОСА

Адир шароитида қорақалпоқ сур насли кўзиларни олишда насл учун фойдаланилаётган кўчқорларнинг меъёр асосида озиқланишини таъминлаш ва уруғлантириш ёшини ҳисобга олишни, насли қорақалпоқ сур кўчқорларни адир шароитида озиқлантириш билан бир қаторда қўшимча озуқалар билан таъминлашни тавсия қиламиз.

REFERENCES

1. Абдувайтов Ш.А. Влияние различного уровня кормления и живую массу и экстерьерные показатели племенных каракульских баранчиков черной и серой окрасок. Сб. Научн. Тр. ВНИИК. Ташкент, 1979. Вып. 10. С. 67-74
2. Абдурахманов А.Н., Исмаилов М.Ш., Бобоқулов Н.А. Қорақўл кўйлари сут маҳсулдорлигининг кўзиларнинг ўсиш сурати билан боғлиқлиги. Чўл-яйлов чорвачилиги генофондидан экологик жиҳатдан мутаносиб фойдаланиш муаммолари. Республика илмий-амалий конференциясининг материаллари. Самарқанд. 2010. 20 август. 13-14 бетлар.
3. Айбазов М.М., Мамонтова Т.В., Сеитов М.С. Повышение результативности осеменения овец криоконсервированной спермой. Сельскохозяйственный журнал, vol. 1, №10, 2017, С. 28-34.
4. Аллашов Б.Д., Рахмонов Д.О., Безверхов А.П. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
5. Аллашов Б.Д, Жамолов С.Ғ, Жўраева Д.Р. Сувсизликка ва иссиққа чидамли бўлган озуқабоп экинларнинг хорижий нав ёки намуналарини танлаш. Ж. Science and innovation. Special Issue 8. 285-296 б.

6. Бобокулов Н.А., Попова В.В., Ибрагимов Ж.Х., Рафиев Б.Х., Парманова Д.М., Хатамов А.Х. Озуқа блокларини тайёрлаш технологияси ва улардан қоракўлчиликда фойдаланиш. Самарқанд 2016., 28 б.
7. Бобокулов Н.А., Попова В.В., Исмаилов М.Ш., Рафиев Б.Х., Парманова Д.М.. Фермер хўжаликлари шароитида қоракўл қўйларини озиклантириш ва сақлашнинг табиатни муҳофазаловчи технологияси. Самарқанд 2014 й. 30 б.
8. Зокиров М., Валиев У., Ширинбоев Ш. Қоракўлчилик. Тошкент. “Ўқитувчи” 1983 й. 252-273 б.
9. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Рунницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
10. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. [Генетический потенциал карабаирской породы](#). Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
11. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012159
12. M.I.Annaeva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170
13. B.Amanturdiyev, B.Allashov, F.Toreev, N.Khudoyberdiyev, U.Beknaev. Investigating stimulated ripening indicators of longbeak rattlebox (Crotalaria) planted in the coasts of the Aral Sea. E3S Web of Conferences, 2023, 421, 01001
14. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161